

OVQATLANISH GIGIYENASI: SOG'LOM TURMUSH TARZINING KALITI

Maxmanazarov G'afur Axnazarovich

Ilmiy rahbari:Alfraganus unversiteti Klinik fanlar

Kafedraasi assistenti

Yusupova Sevinch

Bahodirova Mohichehra

Alfraganus unversiteti Tibbiyot fakulteti Davolash ishi

Yo'nalishi 23-36-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17309859>

Anotatsiya

Ovqatlanish gigiyenasi – bu oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlash, saqlash va iste'mol qilish jarayonida gigiyenik qoidalarga rioya qilishdan iborat bo'lib, odam salomatligini asrash va kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. To'g'ri ovqatlanish gigiyenasi organizmning samarali ishlashini ta'minlaydi, oshqozon-ichak kasalliklari hamda zaharlanishlarni kamaytiradi va immunitetni mustahkamlaydi. Sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi bo'lgan ovqatlanish gigiyenasi, shuningdek, insonning jismoniy va ruhiy sog'lig'ini yaxshilashda hal qiluvchi omildir.

Kalit so'zlar: ovqatlanish gigiyenasi, oziq-ovqat xavfsizligi, gigiyenik qoidalar, sog'lom ovqatlanish, kasalliklarni oldini olish, immunitetni mustahkamlash,

Kirish: Buyuk alloma o'zining besh jildlik "Tib qonunlari" kitobida sog'lom odamlarning o'z sog'lig'ini saqlashiga katta ahamiyat qaratib, "Salomatlikni saqlash san'ati"ni - salomatlikka ta'sir etuvchi omillar- ning ketma-ketligi bilan belgilangan va sog'lom turmush tarzini yetti omildan iborat ekanligini ta'kidlab, ayniqsa, bunda sog'lom ovqatlanish tamoyillarining o'rni katta ekanligiga alohida ahamiyat bergan.

"Kimki o'z sog'lig'ini saqlamoqchi va mustahkamlamoqchi bo'lsa, ovqatlanish tartibiga, iste'mol qilayotgan taomning sifatiga, miqdoriga, iste'mol qilish vaqti va uning hazm bo'lish jarayoniga asosiy e'tiborni qaratmog'i hamda quyidagi qoidalarga rioya qilmog'i lozim":

- ▶ Ovqatni faqat ochlik hissi bo'lganda iste'mol qiling;
- ▶ Yangi pishirilgan ovqatni iste'mol qilishga harakat qiling;
- ▶ Ovqatni ruhiy va jismoniy tinch bo'lgan holatda iste'mol qiling;
- ▶ Ovqatni sekin, shoshmasdan, yaxshilab chaynab yeng;
- ▶ Ko'p ovqat yeyishdan saqlaning.

Prezident qarorlari asosida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi davlat dasturi ishlab chiqdi Dasturlarda aholiga tibbiy xizmatini yaxshilash, aholini ijtimoiy muhofaza qilish, sog'lom turmush tarzi to'g'ri tashkil etish,, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, yigit-qizlarni bo'lajak hayotiga tayyorlash, aholiga tibbiy bilimlar berish va boshqa masalalar bayon etilgan.

"Sog'lom avlodni tarbiyalash bu davlat poydevorini, farovon hayot asosini qurishdir" deya bejiz ta'rif etilmaydi. Sog'lom inson barchadan avval o'zining psixik va fiziologik holatini, optimal ish qobiliyatini va sotsial faoliyatini nazorat qilib borishi zarur. Sog'lom turmush tarzi dasturini yo'lga qo'yish bolalar va o'smirlarni o'z sog'lig'iga nisbatan mas'uliyat hissi bilan tarbiyalashdan boshlanishi lozim. Ovqatlanish gigiyenasi gigiena fanining kichik bo'limidir. Bu oziq-ovqat mahsulotlarining inson salomatligi va rivojlanishiga ta'siri, organizmning to'yishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini oldini olish, iste'mol qilinadigan oziq-ovqatning foydasini

oshirish va insonning jinsiy, yosh va konstitutsion xarakteristikasidan kelib chiqib uning ovqatlanish xususiyatlarini o'rganadi.

Pokrovskiyning mutanosib ovqatlanish jadval formulasi (kattalar uchun ovqat moddalari, o'rtacha ehtiyoji).

Ovqat moddalari	Sutkalik ehtiyoj	Ovqat moddalari	Sutkalik ehtiyoj
Suv g:	1750–2200	xolesterin	0,3–0,06
Ichimlik suv	800–1000	fosfolipidlar	5
Suyuq ovqat	250–500	Mineral moddalar, mg	
Ovqat bilan	700	kalsiy	800–1000
Oqsil g:	80–100	fosfor	1000–15000
Hayvon	50	natriy	4000–6000
Aminokislotalar: almashtirib bo'lmaydigan		kaliy	2500–5000
Triptofan	1	xloridlar	5000–7000
Lyeyzin	4–6	magniy	300–500
Izolyeyzin	3–4	temir	15
Valin	3–4	ruv	10–15
Treonin	2–3	marganes	5–10
Lizin	3–5	xrom	0,20–0,25
Metionin	2–4	mis	2
Fenilalanin	2–4	kobalt	0,1–0,2
Aminokislar almashtirib bo'ladigan		selen	0,5
Gistidin	1,5,2	ftoridlar	0,5–1,0
Arginin	5–6	yodidlar	0,1–0,2
Sistin	2–3	Vitaminlar:mg	
Tirozin	3–5	Askorbin kislota	50–70
Alanin	3	tiamin	1,5–2,0
Serin	3	Riboflavin	2,0–2,5
Glyutamin kislota	16	Niatsin (RR)	15–25
Aspargin kislota	6	Pontoten kis (V–3)	5–10
Prolin	5	Vitamin B–6	2–3
Glikokol	3	Vitamin B–12	0,002–0,005
Uglevodlar, g:	400–500	biotin	0,15–0,30
Kraxmal	400–450	xolin	500–1000
qand	400–450	Rutin (R)	25
Organik kis.(sut, limon va bosh) g:	50–100	Vitamin D	0,0025–0,01
Kletchatka va pektin	25	Vitamin A	1,5–2,5
Yog'lar, g:	80–100	karotin	3,0–5,0
o'simlik yog'i	10–15	Vitamin E	10–20
quvvat qiymati: kj kkal		Vitamin K	0,2–0,3
		Lipoliy kislota	0,5
		Inozin, g:	0,5–1,0
		11900	
		2850	

Sog'lom ovqatlanishning 12 tamoyili:

- 1.Kuniga har xil oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish.
- 2.Kuniga bir necha mahal har xil meva va sabzavotlar, yaxshisi yangi uzilgan mevalar va sabzavotlarni iste'mol qilish.
- 3.Non va yirik un mahsulotlari, yorma va kartoshka har kuni iste'mol qilinishi.
- 4.Ovqat bilan qabul qilinayotgan yog' miqdorini nazorat qiling. I

5. imkoni boricha yog'li go'shtni yog'siz go'shtga almashtiring hamda dukkakli, baliq, tovuq mahsulotlarini iste'mol qiling.

6. Yog' miqdori kam bo'lgan sut iching, shuningdek tarkibida yog' miqdori kam bo'lgan qatiq, suzma, tvorog va pishloq kabi sut mahsulotlarini ko'proq iste'mol qiling.

7. Tarkibida qand miqdori kam bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini tanlang va shirinlik hamda shirin ichimliklar iste'molini chegaralash orqali qand miqdorini kamaytiring.

8. Tuzni kamroq iste'mol qilish tuzning umumiy miqdori kuniga bir choy qoshiq -5 grammdan oshmasligi, faqat yodlangan osh tuzini iste'mol qilish lozim

9. Ovqatlanayotganda choy ichmang. Choy o'rniga tabiiy sharbatlar yoki qaynatilgan suv iching. Choyni asosiy ovqatlanishlar oralig'idagi tanaffuslarda iste'mol qiling.

10. Ovqat tayyorlash jarayoni va uning xavfsizligini ta'minlash lozim. Taomni dimlab yoki qaynatib pishirish, uning xavfsizligini ta'minlash bilan birga taom tayyorlash jarayonida sarflangan yog', tuz va shakar miqdorini kamaytirish imkonini beradi.

11. Hayotning dastlabki 6 oy davomida bolani faqat ko'krak suti bilan boqish. Bolani 2 yoshgacha emizishga harakat qilish va qo'shimcha ovqatlanishga asta-sekinlik bilan o'rgatish.

12. Tana vaznini nazorat qilish va jismoniy faol bo'lish, kuniga kamida 30 daqiqa, o'zingizga mos jismoniy mashqlar kerak.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotlarining ma'lumotlariga ko'ra, jismoniy faollik hamda ovqatlanish me'yor va qoidalarga amal qilmaslik, tarkibida tuz, qand, yog' miqdori ko'p bo'lgan taom va shirinliklarni me'yordan ortiq iste'mol qilish, shuningdek, yetarli darajada vitamin va minerallar iste'mol qilmaslik oqibatida yoshlarda rasional o'sish va aqliy rivojlanishda ortda qolish, kattalarda esa yurak-qon tomir, endokrin, xavfli o'sma kabi insonning erta o'limiga olib keluvchi qator kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Xulosa: Sog'lom yurishning ovqat va ovqatlanish bilan bog'liq ekanligini ko'rdik. Asli yorug' olamda yeyishga arzigulik ne'matlar ko'p ekanligi faqat ularning xususiyatlarini yaxshi bilgan holda qay vaqtda va qanday holatda iste'mol qilish kerakligini bilish barchamiz uchun zarur. Zeroki, sog'ligimiz o'z qo'limizda ekanligini tushunib yetsak bas! To'g'ri ovqatlanishga doimo rioya qilaylik, shundagina o'z tanamizni asrab, ozor bermagan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Д.Ш. «Oziq-ovqat gigiyenasi» — Toshkent, 2018.
2. Ҳамидов Ж.Қ. «Oziq-ovqat xavfsizligi asoslari» — Toshkent, 2020.
3. Тошев З.Б. «Gigiyena va sanitariya» — Samarqand, 2017.
4. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) – «Food safety manual», 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi «Ovqatlanish gigiyenasi qo'llanmasi», 2019.